

JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN AYOLLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi

“Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati”

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Dilshoda A. Pardayeva

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat va jamiyat qurilishida ayollarning o‘rni, jamiyat taraqqiy etishi, rivojlanishi uchun ayollar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirilishining qanchalik ahamiyatli ekanligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-siyosiy faollik, ayollar huquqi, jamiyat rivoji, siyosiy ishtirok, fuqarolik jamiyati, tinchlik, gender tenglik

Dunyo rivojining hozirgi davrida inson taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, ijtimoiy adolat va inson xavfsizligini ta‘minlash borasidagi olib borilayotgan islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ayollar va erkaklarning jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi tengligini amalda ta‘minlash masalalari ustuvor vazifalarning biriga aylanmoqda. Fuqarolik jamiyatini barpo etishda fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishlari eng muhim omillardan biridir. Bu borada butun dunyo bo‘ylab ayollarning huquqiy va siyosiy savodxonligini oshirish, davlat va jamiyat boshqaruvida faol ishtirokini ta‘minlash masalasiga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. *Zero, gender farqlarini bartaraf etish nafaqat ayollar va qizlarga, balki butun mamlakatlarga foyda keltiradi.*

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, tarixiy yo‘lning boshida ona hukmdor bo‘lib, bunda ona oila boshlig‘i bo‘lgan. Urug‘ kengashida u birlamchi ovoz huquqiga ega bo‘lgan. Qirolicha va hukmdor ayollar, masalan, Misrdagi singari o‘g‘illari shoh bo‘lganda ham ona hukmdor bo‘lgan. Tarixning ayni shu davri matriarxatda ayollarcha xarakter ustun bo‘lgan asarlar paydo bo‘lgan. Chunonchi,

Astrata, Demetra, Serera, Patona, Izida, Frigga, Freyya. Gerda, To‘maris va hokazo nomlar shu tariqa paydo bo‘lgan. Ayol daxlsiz hisoblangan. Modarkushlik (onani o‘ldirish) eng og‘ir jinoyat hisoblanib, uning uchun barcha erkaklar o‘ch olishlari talab qilingan. Ayollarni himoyalash erkaklarni mardlikka da‘vat etgan. Qadimgi xalqlar: bobilliklar, assiriyaliklar, misrliklar, yunonlarda eramizdan oldingi davrda, italiyaliklarda esa Rimga asos solinguncha shunday bo‘lgan. Gerodotning hikoya qilishicha, onalik huquqi hukmron bo‘lgan davrda tinchlik hukm surgan, qabilalar bir- birini o‘zaro hurmat qilgan. Ayol, agar zarur deb hisoblasa, urushni to‘xtatish to‘g‘risida buyruq berish qudratiga ega bo‘lgan. Skiflarda esa zarur bo‘lib qolgan hollarda ayollar jangda qatnashganlar. Shunday odat ham bo‘lgan: qiz bola kamida bitta dushmani o‘ldirganidan keyingina turmushga chiqa olgan. Livingston Janubiy Afrika tub mahalliy er-xotinlar hayoti dagi bir odat to‘g‘risida shunday hikoya qiladi: nikoxdan o‘tmoqchi bo‘lgan yigit o‘z qishlog‘idan bo‘lajak xotining qishlog‘iga ko‘chib o‘tishi lozim bo‘lgan. Er xotining onasiga yoqish uchun o‘tin bilan umrbod ta‘minlash, agar oila ajralishgacha borib yetsa, farzandlari rini onasida qoldirish majburiyatini olgan.¹

E‘tibor berilsa, mazkur munosabatlar ayollarni himoyalashning huquqiy negizi o‘sha davrlarda yaratila boshlaganidan dalolat beradi.

Ayollar masalasining jamiyat tomonidan idrok etilishi XVIII asrda samarali amalga oshirildi. 1787- yilda ma‘rifatparvar faylasuf J. A. Kondersi “Ayollarni fuqarolik huquqlariga jalb etish” nomli maqolasini e‘lon qildi. Maqolada quyidagicha savolni o‘rtaga qo‘yadi: “Qaysi qonunga ko‘ra, ayollarni ijtimoiy hayotdan chetlatadilar? Axir, ular millatni bir qismi emasmi?” Oradan ikki yil o‘tgach, Olimpia de Guj Konventga “Ayollar va fuqaro ayollar deklaratsiyasi”ni taqdim etadi. Unda aytilishicha, “xotin-qizlar qatl minorasiga ko‘tarilish huquqiga egalar, demakki, ular tribunaga ham ko‘tarila oladilar”. Jan Jak Russo, Volter, Didrolar ayol kishida erkak bilan teng matonatni ko‘radilar. XVI asr oxirlarida fransuz ma‘rifatparvarligi ta‘sirida ayollarning ijtimoiy maqomi ko‘tarildi, ularga

¹ Sultanova E. S. Ayol davlatning rivojlanish strategiyasida // Doktorlik dissertatsiyasi, - T.: 2006.

o‘qish imkoniyati berildi. Imperator Yekaterina hukmronligi zamonida jahonda birinchi bo‘lib knyaz Doshkova xonim Fanlar akademiyasining prezidenti bo‘ldi. Sho‘rolar zamonida Sharq ayollarining ozod qilinishi ijobiy va salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Nikoh va oila haqidagi sho‘ro qonunlari ko‘p xotinlikni, qalin to‘lashni bekor qildi. Erkak va ayollar tengligi e‘lon qilindi. Ammo hududda o‘tkazilgan o‘zgarishlar zo‘ravonlik bilan amalga oshirganligi uchun reaksiya kayfiyatdagi din vakillari va aholining yangi tartiblarga nisbatan jiddiy qarshiligini keltirib chiqardi. Shaxsiy hayotga qo‘pol aralashuv, yangicha madaniyat va mafkurani zo‘rlab singdirish salbiy va kutilmagan oqibatlarga olib keldi. Masalan, “Xujum” siyosiy kompaniyasining faoliyati tufayli ko‘p sonli qurbonlar evaziga ayollar ozod etildi.²

Ayollarning jamiyat hayotida to‘liq va teng huquqli ishtiroki kuchli, jonli demokratiyani barpo etish va uni qo‘llab-quvvatlash uchun zarurdir.

Xotin-qizlar huquqi – inson huquqi demakdir. Bu haqiqat uzoq yillar mobaynida tan olinmay keldi. Aslida, xotin-qizlar huquqi inson huquqi sifatida maydonga chiqqaniga ko‘p bo‘lgani yo‘q. Garchi 1979- yilda qabul qilingan xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etishga bag‘ishlangan Xalqaro Konvensiya xotin-qizlarning huquqini himoya qiluvchi eng mukammal xalqaro hujjat sanalsa-da, hatto shu hujjatda ham ayollarga qarshi zo‘ravonlik haqida lom-mim deyilmagan. Jahon jamoatchiligi xotin-qizlarga qarshi jinoyat haqida ilk marta 1980- yillarda so‘z ochdi. Faqat 1985- yildagina xotin-qizlarga qarshi jinoyatlar masalasi BMTning kun tartibiga qo‘yildi. Shundan so‘ng bu masala eng dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Hozirgi vaqtga kelib, butun dunyo bo‘ylab ayollar huquqlari kengaymoqda, jamiyatning keng jabhalarida ayollarning faolligini ta‘minlash, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishlari uchun ularga yetarlicha shart-sharoit yaratib berish borasida qator islohotlar, say-harakatlar qilinmoqda. Xususan, O‘zbekiston Mustaqillikka erishgandan so‘ng xotin-qizlar muammosi mamlakatimizda amalga

² Sultanova E. S. Ayol davlatning rivojlanish strategiyasida // Doktorlik dissertatsiyasi, - T.: 2006.

oshirilayotgan siyosiy-huquqiy islohotlarning alohida e'tiborga molik tomoniga aylandi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda xotin-qizlarning turmush tarzini, ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash hamda huquqiy savodxonligini oshirish yo'lida ilk qadamlar qo'yilgan edi. Shuningdek, ularning huquq va manfaatlarini kafolatlovchi qator qonunlar qabul qilindi. Respublika "Ijtimoiy fikr" Markazi tomonidan ayollarning huquqiy madaniyati muammosini o'rganishga bag'ishlab "Ayol va huquq" mavzusida so'rov o'tkazildi. So'rovlar natijasida ayollarning ko'p qismi o'z fuqarolik huquqlari xususida aniq tasavvurga ega emasligi ayon bo'ldi. Ya'ni so'rovda ishtirok etganlarning faqat 18,6 foizi huquqlarini yaxshi bilishsa, 54,3 foizi qoniqarli darajada bilmaydi, 26,7 foizi esa bu borada juda kam tasavvurga ega.³ O'zbekiston Respublikasi qonunlarini bilish haqida olingan javoblarda ham deyarli shunday holatni ko'rish mumkin. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'lib turibdiki, respublikada ayollar huquqiy savodxonligini oshirish muammosi ancha dolzarb ekan.⁴

Chunonchi, bugungi kunda Hindistonda demokratik tashkilot hisoblangan Hind ayollari Milliy Federatsiyasi mavjud bo'lib, uning tarkibiga 32 ta xotin-qizlar tashkiloti kiradi. Yaponiyada xotin-qizlar uyushmasi tashkil qilingan bo'lib, unga 40 ta xotin-qizlar tashkiloti kiradi. Janubiy Afrikada xotin-qizlar ozodlik harakatlari seksiyalari Xotin-qizlar Federatsiyasiga birlashdi. Bir so'z bilan aytganda, hozir jahon miqyosida keng yoyilib borayotgan ayollar harakati xotin-qizlarning haq-huquqlari, oila va jamiy atdagi munosib o'mini himoya qilishga qaratilganligi bilan birga, dunyoda tinchlik, quolsizlanish milliy mustaqillik uchun kurashga o'z munosib hissalarini qo'shmoqda. Jumladan, jahon xotin-qizlar tashkilotlari orasida siyosat, biznes, iqtisodiyot, xavfsizlik, madaniyat sohalaridagi yetakchi faol ayollarni birlashtirish maqsadida tuzilgan tashkilot ("Forum") bor. Bu tashkilotga 2 mingga yaqin ayol a'zo bo'lib, ular orasida Margaret Tetcher, Korason Akino, taniqli tadbirkorlar, olim va ijodkor ayollar bor. Ushbu

³ "Ayol va huquqiy madaniyat, To'plam.- T: Adolat. 1999,

⁴ Jamiyat hayotida xotin-qizlar va ularning ijtimoiy faolligi/S.Djasonova. - "Tafakkur qanoti", 2014.

“Forum”ga ixtiyoriy ravishda a’zo bo’lib kirilmaydi, balki unga taklif etiladi. A’zolik badali yilik 500 dollani tashkil etadi. Ushbu tashkilot missiyasi jahonda ayollar obro-e’tibori, imijini yuksaltirishni maqsad qilib qo’ygan.⁵ Rossiyada tashkil etilgan “Ayollar kelajagi” Xalqaro xotin-qizlar markazining vazifasi esa ishbilarmon ayollarning shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarini umumlashtirish va birlashtirish hisoblanadi.⁶

Tarix davomida ayollarning jamiyatdagi markaziy o’rni xalqlarning barqarorligi, taraqqiyoti va uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlab kelgan. Global miqyosda ayollar dunyo qishloq xo’jaligidagi ishchi kuchining 43 foizini tashkil qiladi, ayrim mamlakatlarda bu ko’rsatkich 70 foizga yetadi. Masalan, butun Afrikada qishloq xo’jaligi mahsulotlarining 80 foizi kichik fermerlar hissasiga to’g’ri keladi, ularning aksariyati qishloq ayollaridir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo’jaligi o’sish va qashshoqlikni kamaytirishning dvigateli bo’lishi mumkinligi keng tarqalgan. Ayollar, xususan, onalar, oilaviy ovqatlanishni rejalashtirish va parhez haqida qaror qabul qilishda eng katta rol o’ynaydi. Bundan tashqari, ayollar ko’pincha bolaning sog’lig’i va ovqatlanishini saqlash bo’yicha o’z tashabbuslari haqida xabar berishadi.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu istiqbollari xilma-xilligiga, boshqaruvni takomillashtirishga, gender tengligiga, iqtisodiy o’sishga, inson huquqlari, tinchlik va xavfsizlikka olib keladi. Shu bois jamiyatning barcha qatlamlarida ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va qo’llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Ayollarning jamiyat hayotida to’liq va teng huquqli ishtiroki kuchli, jonli demokratiyani barpo etish va uni qo’llab-quvvatlash uchun zarurdir.

⁵ Sultanova E. S. Ayol davlatning rivojlanish strategiyasida // Doktorlik dissertatsiyasi, - T.: 2006.

⁶ Agzamova G. A. Rahbar ayol imijining o’ziga xos xususiyatlari // Magistrlik dissertatsiyasi, - T.: Akademiya, 2004.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultanova E. S. Ayol davlatning rivojlanish strategiyasida // Doktorlik dissertatsiyasi, - T.: 2006.
2. Ayol va huquqiy madaniyat, To'plam.- T: Adolat. 1999,
3. Jamiyat hayotida xotin-qizlar va ularning ijtimoiy faolligi/S.Djasanova. - "Tafakkur qanoti", 2014.
4. Sultanova E. S. Ayol davlatning rivojlanish strategiyasida // Doktorlik dissertatsiyasi, - T.: 2006.
5. Agzamova G. A. Rahbar ayol imijining o'ziga xos xususiyatlari // Magistrlik dissertatsiyasi, - T.: Akademiya, 2004.
6. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/03/revenga.htm>
7. <https://womendeliver.org/why-women-in-politics/>
8. <https://www.worldvision.com.au/womens-empowerment>

